

Az út Kabulba

Kategória: [2021. szeptember](#)

Írta: Serge Halimi

Egy nyugati hadsereget nem lehet legyőzni. Vereségét szükségszerűen a gerinctelen „politikuskok” és a harc nélkül menekülő helyi segédcsoportok okozzák ^[1].

Több mint egy évszázadon keresztül a „hátba támadás” mítosza táplálta az egymással háborúban állók harci szellemét és bosszúvágyát. Ha a sértést tisztára kell mosni, az azt jelenti, hogy már készülünk a következő összecsapásra. Hogy törölje a "vietnami szindrómát", és különösen azt a traumát, amelyet

1981. október 23-án Bejrútban egy 241 amerikai katona halálát okozó támadás váltott ki, *Ronald Reagan* elnök két nappal később megtámadta Grenadát. Mi lesz a kabuli repülőtérről készült, az Egyesült Államok számára megalázó képek, az őt kiszolgálók számára pedig ijesztő valóság következménye?

„Megalakulása óta ez a NATO legnagyobb bukása” - állapította meg *Armin Laschet*, akit *Angela Merkel* szeretne utódjának a német kancellári székben. Az alapító okirat 5. cikke értelmében az afganisztáni háború volt az Atlanti Szövetség első beavatkozása: 2001. szeptember 11-én megtámadtak egy tagállamot (de nem az afgánok), és a szerződés többi aláírója a segítségére sietett. A tapasztalat érdeme, hogy egyértelművé vált, miszerint a Washington és a Pentagon által vezetett hadműveletekben a szövetségeseket olyan vazallusként kezelik, akiknek elismerik a jogát a harcra - és arra hogy meghaljanak -, de arra már nem jogosultak, hogy kikérjék a véleményüket a háború beszüntetéséről. Még London is, amely pedig hozzászólt az efféle pofonokhoz, fellázadt az ilyen szintű megvetés ellen. Az afganisztáni fiaskó remélhetőleg nem fogja újra összefogásra és az USA követésére készíteni a szövetségeseket, hogy újabb kalandokba keveredve erősítsék meg lankadó soraikat. Azzal például, hogy felvegyék a harcot Kínával vagy Oroszországgal, Tajvan vagy a Krím ürügyén...

Ennek veszélye pedig annál is inkább elképzelhető, mivel a neokonzervatívok által okozott iraki, líbiai és afganisztáni katasztrófák nem igazán rendítették meg pusztító hatalmukat. Az embervesztésüket ugyanis mások szenvedik el: Nyugaton a háborúba egyre inkább csak az alsóbb néposztály fiait vonják be. Az Afganisztánban harcoló amerikaiak többsége az USA vidéki megyéiből származik, messze azoktól a központoktól, ahol a háborúkról döntenek, és ahol a harcias vezércikkeket fogalmazzák. Ma melyik diák, melyik újságíró, melyik politikai vezető személyes ismerősei között van elesett katona? A sorkatonaságnak legalább megvolt az az előnye, hogy az egész nemzetet bevonta a képviselők által kirobbantott háborúba.

Már ha kikérik a képviselők véleményét... Mert 2001 szeptembere óta az Egyesült Államok elnöke a Kongresszus előzetes jóváhagyása nélkül indíthat el bármilyen katonai műveletet a „terrorizmus elleni küzdelem” ürügyén. Nincs meghatározva se az ellenség, se a földrajzi terület, se a küldetés időtartama. Négy évvel ezelőtt amerikai szenátorok felfedezték, hogy 800 katonájuk csak azért van Nigerben, mert korábban ott négy katona elesett. Parlamenti képviselők kétpárti csoportja *Joseph Biden* egyetértésével nekilátott, hogy visszavonja ezt a végrehajtó hatalomnak adott blankó csekket. A háború nem lehet egyszemélyi döntés kérdése, különösen akkor nem, ha azt állítják, hogy a demokratikus értékek nevében vívják.

Ez érvényes Franciaországra is, amelynek hadserege Afrikában van jelen. Több szempontból is indokolt lenne nyílt vitára bocsátani a geopolitika, a szövetségek és a jövőbeli stratégia alapvető kérdéseit. Különösen Afganisztán után. De a következő elnökválasztás több jelöltjének legutóbbi nyilatkozataiból ítélve nem lesz demokratikus vita. *Emmanuel Macron* demagóg módon újra

felmelegítette a biztonsági témát azzal, hogy a tálib totalitarizmus elől menekülő afgánokat „jelentős illegális migráns hullámként” azonosította. Azt reméli, hogy ha a diktatúrából menekülőket lehetséges terroristáknak kiáltja ki, akkor elnyeri a konzervatív szavazók tetszését. A két jobboldali jelölt, *Xavier Bertrand* és *Valérie Pécresse* természetesen még tovább mentek ebbe az irányba, Pécresse hozzátette, hogy Kabulban „a világ szabadságának egy része” forog kockán. Ami Párizs szocialista polgármesterét, *Anne Hidalgo*t illeti, ő egy félelmetes mondattal vezette be a nyugati megfutamodásról szóló elemzését: „Mint Afganisztán esetében gyakran, *Bernard-Henri Lévy* volt az, aki figyelmeztetett engem”... Így azután nem meglepő, hogy arra a következtetésre jutott, miszerint „így vagy úgy, de vissza kell térnünk Kabulba^[ii]”.

Anne Hidalgo-nak és Valérie Pécresse-nek nincs is más dolga, mint megszerezni az oroszoktól vagy a NATO-tól az afgán főváros elleni legutolsó diadalmenet receptjét.

Fordította: Morva Judit

[i] A valóságban, az afgán hadsereg huszonhétszer több áldozatot vesztett (66 000 katonát) mint az amerikaiak (2 443 katona), de ez sem akadályozta meg Washingtont abban, hogy közvetlenül a tálibokkal tárgyaljon és ne törődjön az afgán kormánnyal.

[ii] Anne Hidalgo: L'esprit de Massoud ne doit pas disparaître [Ne felejtjük el Massoud szellemiségét], *Le Monde*, 2021. augusztus 16.

- [usa \(külpolitika\)](#)
- [franciaország](#)
- [háború](#)
- [ázsia](#)